

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ONA TILI VA O‘QISH FANLARINI O‘QITISHDA TURLI METODLARDAN FOYDALANISH USULLARI

Mamdaliyeva Lazokatxon

Andijon viloyati Marhamat tumani 4-umumiy o‘rta ta’lim maktabi

Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida asosan ko‘plab qo‘llaniladigan metodlar o‘yinga asoslangan bo‘ladi. Ona tilini o‘qitishda o‘qituvchi bilan o‘quvchining birgalikdagi faoliyatini tashkil etish shakllari, metodlari va usullari ta’lim tizimining takomillashuvi bilan bog‘liq holda rivojlanib, yangilanib bormoqda. O‘qituvchi boshlang‘ich sinflarda o‘qitiladigan barcha fanlarga oid darslarda so‘zni aniq va to‘g‘ri talaffuz qilish ustida doimiy ishlab boradi, shu maqsadda ko‘pincha so‘zni tovush tomondan tahlil qilishdan foydalanadi. Ushbu maqolada, boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish fanlarini o‘qitishda turli metodlardan foydalanish usullari haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinflar, ona tili, o‘qish, metodlar, o‘qitish tizimi, interfaol darslar, interaktiv usullar.

Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida mustaqil ish metodi asosan o‘rganilgan mavzuni mustahkamlash qismida mashqlar ishlash jaravonida qo‘llaniladi. O‘quvchilar o‘qituvchining topshirig‘i bilan mustaqil ishlarni og‘zaki yoki yozma shaklda bajaradilar. Topshiriq qiyin va ko‘p vaqtni olmasligi, o‘quvchilar kuchi yetadigan qilib, muayyan vaqt ichida bajarishga mo‘ljallangan bo‘lishi kerak [1].

Mustaqil ishlash uchun topshiriq 1-sinfdan boshlab beriladi va u asta-sekin marakkablashtirib boriladi. 1-sinfda „Yozgan so‘zlaringizni lug‘atdan tekshiring“, „Rasmga qarab sabzavot nomlarini alifbo tartibida yozing“, „Rasmni kuzating“ kabi mashg‘ulotlardan foydalaniladi. Ularda tasvirlangan narsalarni aniqlang va ularning nomini yozing, kabi topshiriqlar beriladi. Bu o‘quvchilarning e‘tibor bilan kuzatishga

—kuzatuvchanlikka o`rgatadi. Analiz-sintez metodi savod o`rgatish darslariga rustuzem maktablari va o`qituvchilarning faoliyati orqali kirib kelgan.

Ona tili ta`limi jarayoniga analiz —tahlil grammatik hodisaning muhim belgilarini aniqlash maqsadida, o`rganilgan grammatik tushunchaning yangi qirralarini ochish va mustahkamlash maqsadida tatbiq etiladi. Fonetik, leksik, morfologik va sintaktik tahlil shu metodning amalda namoyon bo`lishidir. Sintez qismlarga bo`lib o`rganilgan grammatik materialni yaxlitlashdir. Masalan, ot. sifat, fe`l, son kabi so`z turkumlari o`rganilayotganda ularga oid so`zlar berilib, ular ishtirokida gap tuzish, aralash berilgan so`zlardan gap tuzish, aralash berilgan gaplarni voqealar rivoji asosida tartiblashtirish, matn tuzish, mazmunan tahlil qilingan rasm asosida hikoyacha tuzish kabi ishlarda sintez metodi namoyon boladi.

Analiz-sintez metodida ham o`quvchilarni faollashtirish, o`qituvchining o`quvchilarga beradigan savol va topshiriqlariga, ishni tashkil etish shakllariga bog`liq bo`ladi. Induksiya metodida o`quvchilar o`qituvchi tavsiya etgan til dalillarini kuzatadi, tahlil qiladi va shu asosda xulosa va ta`riflar keltirib chiqaradi.

Deduksiyametodida o`quvchi tayyor qoida —ta`rif bilan tanishadi va uning mohiyatini til asosida ochadi. Bu metodlarining samarasi o`qituvchining savol-topshiriqlari mazmuni grammatik hodisaning muhim tomonlariga yo`naltirilganiga, izchilligiga faoliyatni tashkil etish shakllariga, o`quv vositalari (darslik, turli xarakterdagi lug`atlar, rasm, jadvallar, texnik vositalar)ga bog`liq bo`ladi. Kichik yoshdagi o`quvchilarning og`zaki va yozma nutqni egallashlarida fonetikadan olgan bilimlarining ahamiyati katta:

a) fonetik bilimga asoslangan holda 1-sinf o`quvchilari savod o`rganish davrida o`qishni va yozishni bilib oladilar;

b) fonetik bilim so`zni to`g`ri talaffuz qilish (tovushlarni to`g`ri talaffuz qilish, urg`uli bo`g`inni ajratish, orfoepik me`yorga rioya qilish

h) asosini tashkil etadi;

d) fonetik bilim morfologik va so`z yasalishiga oid bilimlar bilan birga

o`quvchilarda qator imloviy malakalar (jarangsiz va jarangli undoshlarning yozilishi) shakllantirish uchun zamin bo`ladi;

e) fonetik bilim gapni ohangiga ko`ra to`g`ri aytish, logik urg`u va gap qurilishidagi to`xtamlarga rioya qilish uchun zarur;

f)so`zning tovush tomonini bilish uning ma`nosini tushunish va nutqda ongli qo`llash uchun muhimdir.[2].

So`zning tovush tomonini tasavvur qilish so`zlarni talaffuzda farqlash, ayrim so`zlarni to`g`ri talaffuz qilish va qo`llash uchun zarur. O`qituvchi boshlang`ich sinflarda o`qitiladigan barcha fanlarga oid darslarda so`zni aniq va to`g`ri talaffuz qilish ustida doimiy ishlab boradi, shu maqsadda ko`pincha so`zni tovush tomondan tahlil qilishdan foydalanadi. Maktab dasturiga muvofiq, boshlang`ich sinf o`quvchilari fonetik-grafik ko`nikmalar tizimini hosil qiladilar: tovushlar va harflar,unli va undosh tovushlar, jufti bor jarangli va jarangsiz undoshlar, jufti yo`q jarangli va jufti yo`q jarangsiz undoshlar; so`zni bo`g`inlarga bo`lish, urg`uli bo`g`inni ajratish ko`nikmalariga ega bo`ladilar.

So`zning tovush tarkibi ustida ishlash savod o`rgatish davridanoq boshlanadi. Bolalar bu davrda talaffuz qilingan yoki eshitilgan so`z tovushlardan tuzilishini bilib oladilar. Ular so`zni tovush tomonidan tahlil qilishga o`rganadilar, ya`ni so`zni bo`g`inlarga bo`ladilar, so`zdagi tovushlarni tartibi bilan aytadilar. Bunda tovush tomondan tahlilni harf tomondan tahlil bilan aralashtirmaslikka alohida ahamiyat beriladi. So`zning tovush tarkibini to`g`ri tasavvur etish undagi harflarni tushirib qoldirmay yoki o`rnini almashtirmay yozish malakasini shakllantirish uchun ham, so`zni to`g`ri talaffuz qilish uchun ham katta ahamiyatga ega. Shuning uchun savod o`rgatishdan so`ng ham so`zni tovush tomondan tahlil qilish mashqlari yordamida so`zdagi tovushlar tarkibini aniqlash ko`nikmasini takomillashtirish ustida ishlab borish zarur[3].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'afforova T. Shodmonov E., G'ulomova X,vaboshqalar. 1-sinfda o`qish darslari.-Toshkent: “O`qituvchi”, 2004.-B. 214.

2. Hamrohim I. Yangi alifbo va imlodan qo`llanma.-Toshkent: “O`qituvchi”,1996.B.-96.

3. Odilova M. Boshlang`ich sinflarda ona tili o`qitish metodikasi. Toshkent, “Sharq”, 1984.-B.236.